

Grille d'analyse étude promesses numérisation de la santé

Clément Morand

Décembre 2024

Grille d'analyse :

Dans quel contexte se passe et quelles sont les motivations pour la numérisation?

- Quelles sont les raisons et problématiques face auxquelles il est choisi d'investir dans le numérique en santé ?
- Quelles sont les promesses générales autour du numérique en santé ?
- Quelles sont les contributions spécifiques attendues du numérique en santé ?

Quelles modifications organisationnelles sont prévues et requises pour la numérisation ?

- Quelles formes prend la nouvelle vague de numérique en santé?
- Quels acteurs conçoivent le numérique en santé ?
- Quels acteurs opèrent la numérisation ?
- Quels acteurs sont impactés par la numérisation ?
- Quelles pratiques sont amenées à être modifiées par le numérique en santé ? (Gouvernance/gestion, pratique du soin, interactions avec le système de soins (patients))
- Quelles formes de gouvernances nouvelles ou modifiées sont prévues pour et via le numérique en santé ?
- Dans quel ordre sont prévues les transformations ?
- Quels aspects du système de santé sont amenés à être modifiés par l'introduction du numérique en santé ?

Quels sont les points d'attention et les risques identifiés par l'état au processus d'accélération de la numérisation ?

- Quels sont les freins au déploiement du numérique en santé étudiés ?
- Quels sont les points d'attention/risques sur lesquels se concentre l'État ?

Questions de recherche :

- Pourquoi l'état français investit le numérique en santé ?
 - Quelles sont les promesses autour de la numérisation ?
 - Quels changements d'organisation sont prévu par suite de la massification du numérique en santé ?
 - Est-il possible d'identifier des effets d'ordre 2 et 3 du processus d'accélération de la numérisation, et de séparer des effets et risques prévus d'effets et conséquences non préparées/étudiées ?
-

Points potentiellement identifiés mais que je ne sais pas forcément catégoriser dans cette grille d'analyse :

- rôle et place du discours sur l'innovation (qui semble à la fois attente et promesse)
- Identification d'effets de dépendance de chemin (et pas seulement d'effets de rebond)

la première catégorie de questions sur problématiques et attentes devrait permettre de mettre au jour des endroits où on ajoute du numérique pour supporter une croissance de la demande et potentiellement d'autres endroits où l'objectif est d'optimiser dans un but de réduction de la consommation (en médicaments par exemple avec un objectif de pertinence du soin)

dans la dernière catégorie, avoir une sous catégorie "stratégies de numérisation" ?